

Evaluación Heurística Remota de un Prototipo para el Website del US Department of Labor usando DUXAIT-NG: Una Nueva Herramienta en Acción

Arturo Moquillaza¹, Fiorella Falconi¹, Joel Aguirre¹, Adrian Lecaros¹,
Carlos Ramos¹, Freddy Paz¹

amoquillaza@pucp.pe; ffalconit@pucp.edu.pe; aguirre.joel@pucp.edu.pe;
adrian.lecaros@pucp.edu.pe; carlos.ramosp@pucp.edu.pe; fpaz@pucp.pe

¹ Pontificia Universidad Católica del Perú, 15088, Lima, Perú

Pages: 652-665

Resumen: En el contexto de una experiencia de rediseño de UX, se eligió el US Department of Labor como proyecto para analizar sus *pain points* y rediseñarlo. Se concluyeron todas las etapas del rediseño asignado, incluida la evaluación. Asimismo, en una iteración de validación de los resultados, se propuso obtener cuantitativamente el nivel de usabilidad del prototipo. Para ello, se seleccionó el método de evaluación heurística de Granollers. En este sentido, se propuso previamente un proceso unificado que soporta toda la evaluación UX, y se liberó la herramienta DUXAIT- NG. Entonces, se llevó a cabo un caso de estudio en el que se planificó la evaluación heurística remota, donde un equipo de 4 evaluadores expertos interactuó con el rediseño y, por último, se analizaron los resultados. Todas estas actividades se realizaron con la herramienta DUXAIT-NG. Esta herramienta no solo demostró proporcionar un apoyo adecuado a todo el proceso de evaluación, sino que también supuso una ventaja en comparación con la aplicación manual de la evaluación. Por último, según el método Granollers, el rediseño del sitio web obtuvo un nivel de usabilidad del 83,31%. Con estos resultados, se validó la usabilidad de la propuesta realizada por el equipo que llevó a cabo el rediseño. Además, el equipo obtuvo importantes conclusiones del análisis de los informes de los evaluadores.

Palabras-clave: Evaluación Heurística, Prototipado, Experiencia de Usuario, Caso de Estudio, Interacción Humano-Computador.

Remote Heuristic Evaluation of a Prototype for US Department of Labor Website Using DUXAIT NG: A New Tool in Action

Abstract: In the context of a UX redesign experience, the US Department of Labor was chosen as a project to analyze its pain points and redesign. All stages of the assigned redesign were concluded, including the evaluation stage. Likewise, in a validation iteration of the results, it was proposed to quantitatively obtain the level of usability of the prototype. For this purpose, the Granollers heuristic evaluation method was selected. In this sense, a unified process that supports the entire UX evaluation was proposed previously, and the DUXAIT- NG tool was released. Then,

a case study was carried out where the remote heuristic evaluation was planned, a team of 4 expert evaluators interacted with the redesign, and finally, the results were analyzed. All these activities were performed within the DUXAIT NG tool. This tool not only proved to provide adequate support to the whole evaluation process but also provided an advantage compared to the manual application of the evaluation. Finally, according to the Granollers method, the website redesign obtained an 83.31% usability level. With these results, the usability of the proposal made by the team that carried out the redesign was validated. In addition, the team obtained important insights from analyzing the evaluators' reports.

Keywords: Heuristic Evaluation, Prototyping, User Experience, Case Study, Human-Computer Interaction.

1. Introducción

En el contexto de un curso de posgrado para mejorar las capacidades de los profesionales de UX, se eligió una de las páginas oficiales del gobierno de Estados Unidos para analizar sus puntos débiles y proponer una versión rediseñada. La página elegida fue la del *US Department of Labor*, en la que se menciona que su principal objetivo es el siguiente (US Department of Labor, n.d.) “fomentar, promover y desarrollar el bienestar de los asalariados, los solicitantes de empleo y los jubilados en Estados Unidos”.

Se concluyeron todas las etapas del rediseño asignado, incluyendo la etapa de evaluación del rediseño, donde se realizó manualmente la técnica de evaluación heurística y se obtuvieron resultados valorables como insumo para el proceso de rediseño. Asimismo, en una iteración de validación de los resultados, se propuso obtener cuantitativamente el nivel de usabilidad del prototipo finalmente diseñado.

Por un lado, el equipo del proyecto de rediseño quería obtener el nivel de usabilidad de las interfaces rediseñadas, propuesta que el equipo implementó en la herramienta Figma. Por otro lado, no se disponía de más recursos ni de mucho más tiempo para proponer una nueva evaluación heurística, tal y como se hizo en un principio. Además, la evaluación heurística clásica no permite obtener un resultado cuantitativo que permita medir y comparar el nivel de usabilidad de una determinada propuesta.

Ante esta problemática, se decidió interceptar el proyecto en curso llevado a cabo por un grupo de investigación en el Perú, que había propuesto un proceso unificado de evaluación UX y había liberado una herramienta web que soporta todo el proceso. Dentro de esta herramienta, se crean proyectos de evaluación y se define si se van a realizar evaluaciones heurísticas clásicas con el enfoque cuantitativo propuesto por Granollers.

Así, se ha identificado en la literatura el método de evaluación heurística de Granollers que, entre otras ventajas, permite obtener un valor cuantitativo que representa el nivel de usabilidad del software evaluado (Granollers, 2018a).

De acuerdo con lo anterior, la herramienta DUXAIT-NG ha sido identificada como una herramienta que soporta toda la evaluación heurística propuesta por Granollers que obtiene resultados cuantitativos.

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: La primera sección presenta la necesidad de realizar una evaluación heurística para validar los resultados de un proceso

de rediseño en el contexto de un proyecto de rediseño de UX. En la segunda sección se detalla un conjunto de definiciones con los principales conceptos desarrollados en esta investigación y se presenta la herramienta DUXAIT-NG. La tercera sección presenta el método seguido para llevar a cabo la evaluación heurística. La cuarta sección presenta y detalla los resultados. Finalmente, en la última sección se detallan las conclusiones del trabajo y futuras líneas de trabajo.

2. Marco conceptual

En esta sección repasamos algunos conceptos y herramientas para comprender mejor las actividades realizadas en el contexto de la evaluación de la que se reporta.

2.1. Evaluación heurística

Nielsen y Molich (Nielsen y Molich, 1990) explican que la evaluación heurística consiste en un proceso en el que se evalúa una interfaz y se forma una opinión sobre sus puntos fuertes y débiles. Guiados por la heurística, los evaluadores podrán identificar problemas de usabilidad que ayudarán al diseño del producto.

Asimismo, Nielsen, en su artículo de 1992 (Nielsen, 1992), especifica que los expertos en usabilidad deben llevar a cabo una evaluación heurística. Es esencial mencionar que deben contratarse varios expertos, ya que la evaluación de un único experto sería insuficiente para el propósito de esta evaluación.

Un proceso genérico de evaluación heurística sigue los pasos de la Figura 1.

Figura 1 – Un proceso de evaluación heurística general

2.2. Método de Granollers

Toni Granollers, en 2018, propuso un nuevo método para aplicar evaluaciones heurísticas con resultados cuantitativos (Granollers, 2018a). En esta propuesta,

Granollers integró las listas de heurísticas de Nielsen y Tognazzi e hizo una revisión, comparando similitudes e integrándolas en una lista integrada (Granollers, 2018b). Granollers elaboró un conjunto de 60 heurísticas divididas en 15 grupos con el objetivo de evaluar la usabilidad de un producto. Estas heurísticas tienen un formato de pregunta para facilitar al evaluador la identificación de si se ha infringido la heurística.

2.3. Evaluaciones de usabilidad remotas

Las evaluaciones remotas se caracterizan por ser evaluaciones de usabilidad en las que el evaluador, a través de la observación y el análisis, evalúa la experiencia del usuario estando física o temporalmente separado del usuario, o ambas (Hartson et al., 1996).

Este tipo de evaluación puede plantear diversos retos, como la búsqueda de las herramientas adecuadas y las limitaciones tecnológicas, pero también es esencial tener en cuenta sus ventajas en contraste con las evaluaciones tradicionales realizadas en laboratorios. Algunas de las ventajas mencionadas por (McFadden et al., 2002) son el ahorro de costes financieros, la ausencia de pérdidas temporales en la productividad de los participantes y la ausencia de problemas de desplazamiento.

Cabe señalar que los métodos a distancia no pueden sustituir por completo a los métodos tradicionales. Estos dos enfoques no se excluyen mutuamente y pueden complementarse de forma eficaz (McFadden et al., 2002).

2.4. Herramientas de soporte para evaluaciones heurísticas

Las evaluaciones heurísticas se han aplicado normalmente de forma manual, al principio basándose en documentos y formularios rellenos por los participantes y, recientemente, con la ayuda de herramientas ofimáticas como MS Office o Google Workplace (Lecaros, 2022). Sin embargo, debido a la necesidad de reducir los errores manuales, el tiempo y los costes, así como de automatizar procesos triviales, se ha hecho evidente la necesidad de una herramienta de software para apoyar el proceso de aplicación de la evaluación heurística (Lecaros, 2022).

En el estudio presentado por (Lecaros et al., 2021), se evidencia que, a pesar de la necesidad de aplicaciones de software que soporten todas las etapas del método de evaluación heurística, tanto en su forma de aplicación presencial como remota, se identificaron muy pocos sistemas de software que proporcionen estas facilidades.

En la citada revisión sistemática de Lecaros, sólo se encontraron 4 soluciones de software: WebSite Canvas Model, Visual Clarity Checker, Automated Heuristic Evaluator y Automation of usability inspection for websites. Este estudio concluye que es necesario implementar una herramienta que apoye todo el proceso de aplicación de la evaluación heurística en la planificación, ejecución y análisis de resultados (Lecaros et al., 2021).

2.5. DUXAIT-NG

Como se detalla en artículos anteriores (Lecaros et al., 2022) (Paz et al., 2023) (Moquillaza et al., 2023), se ha estado trabajando para proponer un proceso integrado de evaluación de la experiencia del usuario y para desarrollar una solución de software que apoye el proceso propuesto. En este sentido, se ha implementado y publicado la

herramienta DUXAIT-NG (HCI DUXAIT, 2023), una solución basada en web que permitirá a los investigadores de UX y a los especialistas en HCI planificar, ejecutar y analizar los resultados de las evaluaciones heurísticas. Esta herramienta admite la evaluación heurística cualitativa clásica y los métodos cuantitativos propuestos por Granollers. También proporciona soporte tanto para aplicaciones in situ como remotas de la evaluación. La Figura 2 muestra la página de inicio de la herramienta.

Por lo tanto, se ha seleccionado esta herramienta para este caso de estudio con el fin de validar la propuesta de rediseño del sitio web del *US Department of Labor*.

Figura 2 – DUXAIT-NG (captura de pantalla)

2.6. Proyecto de rediseño del *US Department of Labor*

El equipo encargado del proyecto antes mencionado utilizó el modelo del doble diamante, popularizado por el *British Design Council* en 2005 (Design Council, 2005), para impulsar el proceso de rediseño. Como parte del descubrimiento del problema, se llevaron a cabo evaluaciones de usabilidad y una evaluación heurística. En este artículo solo se detallarán los resultados relacionados con la evaluación heurística realizada en el proyecto antes de la fase de diseño.

Para la evaluación heurística previa, se contó con tres especialistas de UX, que analizaron los problemas que encontraron en la web de forma individual basándose en las heurísticas de Nielsen (Nielsen, n.d), y después la discusión sobre las infracciones heurísticas se llevó a cabo en una sesión remota utilizando una pizarra Miro y una plantilla en Figma como herramientas de apoyo.

ID	Heurística	Problema
1	Ayuda y documentación	La opción de búsqueda no muestra sugerencias mientras se escribe.
2	Control y libertad del Usuario	La barra de navegación principal no se mantiene arriba de la página mientras se hace <i>scroll</i> .
3	Ayuda y documentación	Las etiquetas del menú de navegación no son muy claras, especialmente para usuarios principiantes.
4	Ayuda y documentación	Las etiquetas no son claras en cada momento. Crean confusión.

Tabla 1 – Infracciones heurísticas en la página principal

ID	Heurística	Problema
1	Visibilidad y estado del Sistema	Las páginas web redirigen a los usuarios a diferentes plataformas con diferente navegación y diferentes estados del sistema.
2	Control y libertad del usuario	El usuario es redirigido a una parte de la web con diferentes componentes UI y nuevos sistemas de navegación.
3	Prevención de errores	No hay una manera clara de volver a la página de inicio.
4	Ayuda y documentación	El etiquetado está dirigiendo al usuario a direcciones desconocidas.
5	Diseño estético y minimalista	Es complejo recorrer el contenido. No hay un quiebre de secciones claro.

Tabla 2 – Infracciones heurísticas en la página COBRA

Estos especialistas analizaron dos partes del sitio web: la página principal y la página COBRA. Las infracciones heurísticas consolidadas se muestran en la Tabla 1, la Figura 3, la Tabla 2 y la Figura 4.

Figura 3 – Problemas en la página principal

Figura 4 – Problemas en la página COBRA

Tras utilizar otras herramientas y técnicas, como el *card sorting* y seguir el proceso del doble diamante, el prototipo rediseñado se terminó después de varias iteraciones. Los *wireframes* del prototipo de alta fidelidad se hicieron con Figma. En la Figura 5 y la Figura 6 se puede ver parte del rediseño. En este rediseño se intentó resolver los problemas evidenciados tras la evaluación heurística.

Figura 5 – Página principal rediseñada

Figura 6 – Página COBRA rediseñada

3. Método

Para validar el resultado del rediseño de la web, se estableció realizar una evaluación heurística del prototipo interactivo en Figma. Para esta validación, se decidió utilizar la herramienta DUXAIT-NG para aprovechar las facilidades ya que, una vez más, los evaluadores estaban trabajando de forma remota.

Toda la evaluación se realizó en la herramienta DUXAIT-NG, ya que permite al planificador crear un proyecto de evaluación, configurarlo, añadir una evaluación heurística y asignarlo a un equipo de evaluadores. El equipo del evaluador realizaba la evaluación en la herramienta y, a continuación, el planificador responsable de la evaluación podía ver y descargar los resultados para el análisis correspondiente.

En ese sentido, y siguiendo el proceso que soporta la herramienta, una evaluación se compone de tres etapas: Planificación, Ejecución y Reporte.

3.1. Planificación

La planificación de la evaluación heurística se dividió en dos etapas: la búsqueda de especialistas que pudieran participar en la evaluación y la configuración de la evaluación en la herramienta DUXAIT-NG.

Para la búsqueda de especialistas, se pudo reclutar a 4 especialistas en evaluaciones de UX que no habían participado en la evaluación heurística antes del rediseño. Cabe señalar que estos especialistas tampoco participaron en el rediseño, por lo que era la primera vez que verían e interactuarían con el prototipo.

Al final de la configuración del proyecto, todos los evaluadores inscritos en el proyecto recibieron un correo electrónico en el que se les invitaba a participar en la evaluación y se les pedía que confirmaran su participación.

A continuación, se configuró la evaluación heurística y se seleccionó el método Granollers. Se decidió optar por este método, además de para identificar el problema, para obtener un porcentaje de usabilidad que sirviera de base para trabajos futuros.

3.2. Ejecución

La ejecución de las evaluaciones se llevó a cabo en 5 días, durante los cuales los evaluadores pudieron acceder a la herramienta DUXAIT-NG, donde encontraron la información de la evaluación, las instrucciones y el enlace al prototipo en Figma.

Las evaluaciones se realizaron de forma asíncrona desde un computador para tener una mejor visualización del prototipo interactivo, y cada uno de los evaluadores eligió dónde realizar la evaluación.

Cada uno de los evaluadores respondió a las 60 preguntas, divididas en 15 heurísticas, informando de los problemas que encontraban en el prototipo y utilizando una de las 4 respuestas posibles: Sí, Ni sí ni no, No y No se aplica/no es un problema. Se implementó en la herramienta todo el conjunto de preguntas de la propuesta de Granollers. La Figura 7 muestra la vista de las opciones y el espacio para los comentarios de cada evaluador dentro de la heurística.

Figura 7 – Vista del evaluador en la herramienta DUXAIT-NG

3.3. Reporte

Mientras los evaluadores terminaban de responder a la heurística de Granollers, el estado se actualizaba y mostraba cuándo uno de ellos terminaba su evaluación. Cuando los 4 especialistas terminaban, el planificador de la evaluación, que dirigía la evaluación, podía ver las respuestas consolidadas y detalladas.

Figura 8 – Resultados consolidados en la herramienta DUXAIT-NG

La Figura 8 muestra los resultados consolidados, indicando gráficamente qué heurística de Granollers obtuvo la puntuación más alta. También vemos la tabla de valores para cada una de las heurísticas.

4. Resultados

En este caso, la evaluación arrojó un porcentaje de usabilidad del 83,31%. Los dos grupos de heurísticas que no se aplicaron en esta evaluación fueron la HG07 (Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores) y la HG15 (Reducción de latencia); por tratarse de un prototipo, las interacciones fueron limitadas.

Cabe señalar que la primera evaluación heurística no es comparable con la segunda. Esto se debe principalmente a dos razones: La primera evaluación se realizó en un sitio web desarrollado, mientras que la segunda se realizó en un prototipo en Figma. La segunda razón es que ambas tienen una naturaleza diferente y no generan el mismo tipo de información. En la evaluación heurística clásica, los problemas de usabilidad se obtienen por orden de criticidad. En el método propuesto por Granollers, se obtiene un valor de 0 a 100, correspondiente al nivel de usabilidad encontrado en el producto evaluado y a la información textual dejada por los evaluadores para su posterior análisis.

No obstante, es importante señalar que los problemas detectados en la segunda evaluación tienen un impacto menor que los encontrados en la primera evaluación y no se refieren a los mismos problemas. En este sentido, además del valor numérico alcanzado, podemos confirmar que los problemas encontrados en la primera evaluación han sido superados.

Además, la obtención de métricas y datos cuantitativos a partir de métodos como las evaluaciones heurísticas forman parte de líneas de trabajo de interés actual en el campo de la HCI, ya que estas métricas permiten medir, comparar e incluso establecer objetivos de mejora de forma más objetiva (Paz et al., 2018). Sin embargo, la información textual proporcionada por los evaluadores sigue siendo importante, ya que complementa y enriquece una métrica obtenida a partir de información de primera mano (Moquillaza et al., 2021). En este sentido, los métodos mixtos, que permiten obtener información cualitativa y cuantitativa, siguen siendo los más recomendables.

5. Conclusiones y trabajos futuros

Una evaluación heurística utilizando la heurística de Nilsen permitió al equipo del proyecto identificar los problemas a los que se enfrentan los usuarios al buscar información en la actual web del *US Department of Labor* y generar valiosas aportaciones para rediseñar una propuesta. Con el método de Granollers, no solo se permite identificar puntos de mejora en la versión prototipada, sino también obtener una métrica, información de la que no se disponía anteriormente.

Realizar la evaluación heurística con la herramienta DUXAIT-NG facilitó la gestión de la evaluación. Ver los resultados gráficamente y disponer de datos numéricos para cada una de las heurísticas ayudó a comprenderlas mejor y con rapidez.

Los evaluadores consideraron que la herramienta era fácil y rápida de utilizar, a pesar de que era la primera vez que realizaban una evaluación heurística con la herramienta. Con esto, se concluye que la herramienta sirve para realizar este tipo de evaluaciones y que la curva de aprendizaje para utilizarla es mínima si los evaluadores son especialistas ya familiarizados con la heurística.

En cuanto al rediseño evaluado, el resultado fue satisfactorio ya que se encontraron problemas mínimos en comparación con la evaluación del diseño original. Gracias a la nueva herramienta, fue posible tener un porcentaje de usabilidad que se obtuvo rápidamente y que servirá para comparar el resultado después de una iteración del prototipo o con el producto final.

En este sentido, podemos concluir que el rediseño propuesto ha sido validado con éxito, y su nivel de usabilidad, con una puntuación del 83,31% según el método Granollers, es positivo, por lo que se recomienda su implantación.

Estos resultados, así como los positivos comentarios y *feedback* de los evaluadores, tanto para la planificación y realización de las propias evaluaciones, como para la obtención de los resultados, e informes para su correspondiente análisis, nos permiten concluir que la herramienta DUXAIT-NG proporciona satisfactoriamente un soporte adecuado para la aplicación de evaluaciones heurísticas para los equipos de evaluación, investigadores UX y especialistas HCI.

En futuros trabajos, realizaremos muchos más estudios de caso en los que se utilice la herramienta DUXAIT-NG: casos de evaluaciones heurísticas cualitativas, con equipos remotos, con moderación remota, con software de otros dominios, en otros idiomas, con equipos multiculturales, etc., y de esta forma, no sólo validar sino también iterar

la herramienta para un mejor uso por parte de la comunidad de investigadores UX y especialistas HCI.

Agradecimientos

Esta investigación es parte del proyecto “Virtualización del proceso de evaluación de experiencia de usuario de productos de software para escenarios de no presencialidad”, ejecutado por el grupo de investigación HCI DUXAIT de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este trabajo fue financiado por la Dirección de Fomento a la Investigación en la PUCP mediante el código 2021-C-0023.

Referencias

- Design Council (2005). Eleven lessons: managing design in eleven global brands. A study of the design process. *Design Council*, 34 Bow Street, London WC2E 7DL. https://www.designcouncil.org.uk/fileadmin/uploads/dc/Documents/ElevenLessons_Design_Council%2520%25282%2529.pdf
- Granollers, T. (2018). Usability Evaluation with Heuristics, Beyond Nielsen’s List. *ACHI 2018: The Eleventh International Conference on Advances in Computer-Human Interactions*. ARIA, 2018. ISBN: 978-1-61208-616-3. https://www.thinkmind.org/articles/achi_2018_4_10_20055.pdf
- Granollers, T. (2018). Usability Evaluation with Heuristics. New Proposal from Integrating Two Trusted Sources. In: *Marcus, A., Wang, W. (eds) Design, User Experience, and Usability: Theory and Practice. DUXU 2018. Lecture Notes in Computer Science*, vol 10918. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91797-9_28
- Hartson, H., Castillo, J., Kelso, J., and Neale, W. (1996). Remote evaluation: the network as an extension of the usability laboratory. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '96)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 228–235. <https://doi.org/10.1145/238386.238511>
- HCI DUXAIT Research Group (2023). DUXAIT NG Tool. *Pontificia Universidad Católica del Perú. Engineering Department*. <https://duxait-ng.net/home>
- Lecaros, A. (2022). Implementación de una aplicación de web de soporte al proceso formal de evaluaciones heurísticas. *Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Ingeniería*. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/22388>
- Lecaros, A., Moquillaza, A., Falconi, F., Aguirre, J., Tapia, A., Paz, F. (2022). Selection and Modeling of a Formal Heuristic Evaluation Process Through Comparative Analysis. In: *Soares, M.M., Rosenzweig, E., Marcus, A. (eds) Design, User Experience, and Usability: UX Research, Design, and Assessment. HCII 2022. Lecture Notes in Computer Science*, vol 13321. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05897-4_3

- Lecaros, A., Paz, F., Moquillaza, A. (2021). Challenges and Opportunities on the Application of Heuristic Evaluations: A Systematic Literature Review. In: Soares, M.M., Rosenzweig, E., Marcus, A. (eds) *Design, User Experience, and Usability: UX Research and Design. HCII 2021. Lecture Notes in Computer Science*, vol 12779. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78221-4_17
- McFadden, E., Hager, D., Elie, C., and Blackwell, J. (2002). Remote Usability Evaluation: Overview and Case Studies, *International Journal of Human-Computer Interaction*, 14:3-4, 489-502. <https://doi.org/10.1080/10447318.2002.9669131>
- Moquillaza, A., Falconi, F., Aguirre, J., Paz, F. (2021). Using Verbatims as a Basis for Building a Customer Journey Map: A Case Study. In: Stephanidis, C., Antona, M., Ntoa, S. (eds) *HCI International 2021 - Late Breaking Posters. HCII 2021. Communications in Computer and Information Science*, vol 1498. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-90176-9_7
- Moquillaza, A., Falconi, F., Aguirre, J., Lecaros, A., Tapia, A., Paz, F. (2023). Using Remote Workshops to Promote Collaborative Work in the Context of a UX Process Improvement. In: Marcus, A., Rosenzweig, E., Soares, M.M. (eds) *Design, User Experience, and Usability. HCII 2023. Lecture Notes in Computer Science*, vol 14030. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35699-5_19
- Nielsen, J. (1992). Finding usability problems through heuristic evaluation. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '92)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 373-380. <https://doi.org/10.1145/142750.142834>
- Nielsen, J. (2020). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. *Nielsen Norman Group*. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- Nielsen, J. and Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '90)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 249-256. <https://doi.org/10.1145/97243.97281>
- Paz, F., Lecaros, A., Falconi, F., Tapia, A., Aguirre, J., Moquillaza, A. (2023). A Process to Support Heuristic Evaluation and Tree Testing from a UX Integrated Perspective. In: Latifi, S. (eds) *ITNG 2023 20th International Conference on Information Technology-New Generations. ITNG 2023. Advances in Intelligent Systems and Computing*, vol 1445. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-28332-1_42
- Paz, F., Paz, F.A., Sánchez, M., Moquillaza, A., Collantes, L. (2018). Quantifying the Usability Through a Variant of the Traditional Heuristic Evaluation Process. In: Marcus, A., Wang, W. (eds) *Design, User Experience, and Usability: Theory and Practice. DUXU 2018. Lecture Notes in Computer Science*, vol 10918. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91797-9_36
- US Department of Labor (n.d.). About us. *U.S. Department of Labor*. <https://www.dol.gov/general/aboutdol>